

ARTIKEL ▾

ESAI

SAJAK

CERPEN

RUMAH KARYA

KIRIM TULISAN

Dompot Menipis di Dunia yang Lagi Ribut

MEI
28
2026

OPINI / 0

Vinsensius, S.Fil., M.M. adalah dosen di Akademi Keuangan dan Perbankan Grha Arta Khatulistiwa Pontianak. Ia mengajar bidang filsafat dan manajemen keuangan serta aktif menulis tentang isu kehidupan sehari-hari, etika, dan keuangan.

Belakangan ini rasanya banyak orang mengalami hal yang sama: uang terasa lebih cepat habis, tapi pemasukan segitu-segitu saja. Harga kebutuhan naik, ongkos ke mana-mana makin terasa, dan belanja harian jadi harus lebih dipikirkan. Dulu mungkin kita masih bisa belanja tanpa terlalu banyak pertimbangan. Sekarang? Rasanya setiap mau beli sesuatu harus mikir dua kali. Bahkan untuk hal-hal yang dulu dianggap biasa.

Padahal kalau dilihat, kita tidak sedang hidup di wilayah konflik. Tidak ada perang di sekitar kita. Tidak ada sirene, tidak ada ketegangan yang terlihat secara langsung. Tapi anehnya, dampaknya tetap terasa. Seolah-olah, dunia yang jauh itu diam-diam ikut mengatur hidup kita di sini.

Dunia Itu Nyambung, Mau Tidak Mau

Sekarang ini, dunia sudah tidak bisa dipisahkan begitu saja. Apa yang terjadi di satu tempat bisa berdampak ke tempat lain, bahkan yang jaraknya ribuan kilometer. Misalnya, ketika terjadi konflik yang mengganggu distribusi energi, harga minyak dunia bisa naik. Nah, kenaikan itu tidak berhenti di situ. Ongkos transportasi ikut naik, biaya distribusi barang meningkat, dan akhirnya harga kebutuhan sehari-hari pun ikut terdorong naik. Yang tadinya terasa jauh, tiba-tiba jadi dekat. Kita mungkin tidak pernah ikut dalam rapat-rapat penting dunia. Tidak punya suara dalam kebijakan global. Tapi tetap saja, kita ikut merasakan akibatnya. Dan yang paling terasa, ya di pengeluaran sehari-hari.

Yang Paling Berat Biasanya yang Paling Sempit

Masalahnya bukan cuma soal harga naik. Tapi juga soal siapa yang paling merasakan dampaknya. Buat mereka yang punya penghasilan cukup atau bahkan lebih, kenaikan harga mungkin masih bisa diatasi. Tinggal sedikit menyesuaikan gaya hidup. Tapi buat yang dari awal hidupnya sudah pas-pasan, kondisi ini jelas tidak mudah. Pilihan mereka jadi semakin terbatas. Mulai dari mengurangi jajan, membeli yang kualitasnya lebih rendah, sampai menunda kebutuhan yang sebenarnya penting.

Ada yang mulai mengurangi lauk, ada yang menekan pengeluaran harian sekecil mungkin. Bahkan ada yang harus memilih: mana yang lebih dulu dipenuhi, kebutuhan hari ini atau besok. Ini bukan lagi soal hemat. Ini soal bertahan. Dan di situ terasa sekali bahwa krisis itu

tidak pernah benar-benar adil. Mereka yang paling sedikit “bermain” dalam sistem global, justru sering kali yang paling terdampak.

Mungkin yang Perlu Diubah Bukan Dunia, Tapi Cara Hidup Kita

Di tengah semua kondisi ini, ada satu hal yang menarik untuk direnungkan: selama ini kita hidup seperti apa? Kalau jujur, banyak dari kita terbiasa hidup dalam kenyamanan. Listrik menyala tanpa pikir panjang. Kendaraan dipakai tanpa mempertimbangkan efisiensi. Belanja sering kali bukan karena butuh, tapi karena ingin. Ada diskon, langsung beli. Ada promo, langsung merasa sayang kalau dilewatkan. Padahal sebelumnya tidak merasa perlu.

Tanpa sadar, kita terbiasa hidup dengan pola konsumsi yang agak longgar. Bahkan cenderung berlebihan. Selama kondisi ekonomi stabil, mungkin itu tidak terasa masalah. Tapi begitu krisis datang, pola hidup seperti ini langsung terasa berat. Kita mulai kaget sendiri melihat pengeluaran. Mulai bingung kenapa uang cepat habis. Padahal, sebagian jawabannya ada pada kebiasaan kita sendiri.

Hidup Lebih Sederhana Itu Bukan Mundur

Di titik ini, hidup sederhana mulai terasa masuk akal. Bukan sebagai pilihan ideal yang terlalu tinggi, tapi sebagai kebutuhan yang realistis. Sederhana bukan berarti hidup kekurangan. Bukan juga berarti tidak boleh menikmati hidup. Sederhana itu lebih ke soal kesadaran. Tahu mana yang benar-benar dibutuhkan, mana yang bisa ditunda, dan mana yang sebenarnya tidak perlu. Misalnya, mulai lebih bijak dalam belanja. Tidak mudah tergoda promo. Mengurangi hal-hal kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting tapi sering dilakukan.

Hal-hal sederhana seperti itu mungkin terlihat sepele. Tapi dampaknya besar kalau dilakukan terus-menerus. Dalam jangka panjang, hidup sederhana justru membuat kita lebih kuat. Kita tidak terlalu mudah panik ketika harga naik. Tidak terlalu goyah ketika kondisi berubah. Karena kita sudah terbiasa hidup dengan cukup, bukan berlebihan.

Pada akhirnya, kita memang tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di dunia. Konflik global, kebijakan ekonomi, atau harga pasar bukan sesuatu yang ada di tangan kita. Tapi kita masih punya kendali atas satu hal: cara kita menjalani hidup. Dan mungkin, di tengah dunia yang lagi ribut seperti sekarang, itu adalah hal paling penting yang bisa kita pegang. Bukan tentang punya lebih banyak, tapi tentang bisa hidup dengan cukup. Karena pada akhirnya, yang membuat kita tenang bukan seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa bijak kita menggunakannya.

